

A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA DOS ALUNOS DO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DO IFES CAMPUS COLATINA

The influence of social networks in the purchasing decision process of students of the bachelor degree in administration of IFES Campus Colatina

Stefani Viana da Silva¹
Attawan Guerino Locatel Suela²

RESUMO

As redes sociais representam um meio que tem exercido uma crescente influência na forma como as pessoas estabelecem conexões e relacionamentos, com o objetivo de aproximar e simplificar as tarefas cotidianas, visando a economia de tempo. Além disso, as redes sociais desempenham um papel importante no cenário das vendas e compras, proporcionando uma plataforma para a exibição de produtos aos clientes, resultando em um aumento nas vendas e uma maior proximidade com aqueles que desejam realizar compras pela internet. O propósito desta pesquisa é analisar a importância das redes sociais e da internet, incluindo plataformas como *Facebook*, *Instagram* e *Whatsapp*, na vida das pessoas. Busca-se compreender se as pessoas utilizam a internet para realizar compras e como avaliam os produtos online. Para atingir esse objetivo, foi conduzido uma coleta de dados por meio da aplicação de um questionário. Os resultados da pesquisa revelam que as redes sociais mais utilizadas pelos participantes foram *Whatsapp* e *Instagram*. Portanto, o objetivo é incentivar as empresas a aproveitarem as redes sociais como uma ferramenta de divulgação de seus produtos. Isso proporciona benefícios significativos às empresas, uma vez que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo navegando nas redes sociais. Uma estratégia de divulgação eficaz nas redes sociais pode atrair um número maior de clientes e consumidores.

Palavras-chave: Plataformas de conexão virtual, Internet, Compras Online, *Marketing* nas Redes Sociais.

ABSTRACT

Social networks represent a medium that has exerted a growing influence on the way people establish connections and relationships, in order to approximate and simplify everyday tasks, aiming at saving time. In addition, social networks play an important role in the sales and purchasing landscape, providing a platform for displaying products to customers, resulting in increased sales and greater proximity to those who wish to make purchases over the internet. The purpose of this research is to analyze the importance of social networks and the internet, including platforms such as Facebook, Instagram and Whatsapp, in people's lives. It seeks to understand if people use the internet to make purchases and how they evaluate products online. To achieve this goal, we conducted a data collection through the application of a questionnaire. The survey results reveal that the social networks most used by participants were Whatsapp and Instagram. Therefore, it is our goal to encourage companies to take advantage of social networks as a tool to promote their products. This provides significant benefits to businesses as most people spend most of their time browsing social media. An effective social media marketing strategy can attract more customers and consumers.

Keywords: Virtual Connection Platforms, Internet, Online Shopping, Social Media Marketing.

¹ Bacharelada em Administração, IFES, stefaniviana00@outlook.com

² Doutor em Economia Aplicada, UFV, attawan_zull@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

No decorrer da última década, as redes sociais emergiram como protagonistas no cenário digital, impulsionadas pelo acesso generalizado à internet. Esse crescimento exponencial se deve, em grande parte, à acessibilidade das plataformas, que favorece a inclusão e aproximação de pessoas distantes, desempenhando um papel crucial em diversos aspectos da rotina contemporânea.

A adaptabilidade dessas redes é outro atrativo significativo. Nas plataformas sociais, o usuário tem controle sobre sua rede de contatos, interagindo apenas com quem deseja e selecionando as informações de seu interesse. Além da interação social, essas ferramentas são eficientes para atividades comerciais, possibilitando vendas e a apresentação de produtos por meio de vídeos, fotos, resenhas e outros recursos disponíveis aos consumidores (DIAS, 2017; SUELA *et al.*, 2020a; SUELA *et al.*, 2020b).

Empresas encontram nas redes sociais um espaço valioso para exibir seus produtos e serviços, alcançando tanto clientes existentes quanto aqueles que ainda serão conquistados. Essa exposição digital, potencializada pela internet, torna-se crucial para quem busca uma fatia do mercado (COSTA; BRITO, 2020).

O consumidor contemporâneo, com preferências que abrangem desde alimentação até moda e eletrônicos, é influenciado por fatores sociais, culturais e pessoais. Estes desempenham um papel central no momento de realizar uma compra, moldando as escolhas desde a infância. Assim, o *marketing* deve desenvolver estratégias que alcancem o comprador, buscando sua fidelização e recomendação a outros potenciais consumidores (KOTLER; KELLER, 2019).

Este estudo tem como objetivo analisar a influência das redes sociais nas decisões de compra dos alunos do 1º período do curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Colatina, no noroeste do Espírito Santo (ES). Entre os objetivos específicos, destacam-se a descrição das características dos consumidores desse campus, a identificação do impacto das redes sociais nas decisões de compra e a compreensão das redes mais influentes nesse contexto. Fundado em 1993, o Campus Colatina do Ifes passou por transformações, evoluindo para um Instituto Federal (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES, 2023). Atualmente, oferece uma gama diversificada de cursos, desde técnicos até graduação, pós-graduação e programas de extensão (IFES, 2023).

Nos próximos capítulos, serão explorados, no referencial teórico, os mecanismos pelos quais as redes sociais influenciam o comportamento do consumidor e a relação entre redes sociais e

marketing digital. A metodologia de pesquisa e a análise dos dados coletados serão detalhadamente apresentadas, culminando em uma conclusão que sintetizará os principais achados do estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Processo de decisão de compra

Para conceituar inicialmente, pode-se definir a decisão de compra como o momento em que o comprador reconhece um problema ou uma necessidade, desencadeados por estímulos internos ou externos (KOTLER; KELLER, 2019, p. 185). O ambiente em que o consumidor está inserido exerce considerável influência na seleção do desejo gerado, sendo as informações provenientes do convívio pessoal, comercial e público as mais relevantes, devido à confiança depositada nessa interação, cada uma com sua peculiar interferência.

As necessidades humanas, sejam de natureza física ou psicológica, representam lacunas que surgem em momentos específicos, impelindo a busca por produtos ou soluções. Ao longo da história, essas necessidades foram amplamente exploradas pela Psicologia, resultando em diversas definições na literatura (CORRÊA; OLIVEIRA; TAETS, 2020).

Essas necessidades podem ser categorizadas em diferentes dimensões, abrangendo as fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e de autorrealização. É notável que um mesmo produto pode servir a diversas necessidades em indivíduos distintos, e, por outro lado, diferentes produtos podem satisfazer a mesma necessidade. O entendimento profundo das necessidades do consumidor desempenha um papel essencial nas estratégias das organizações, capacitando-as a desenvolver produtos que atendam de maneira completa e duradoura a essas carências. Essa compreensão é crucial para a criação de soluções que genuinamente satisfaçam o mercado. A teoria de Maslow, por sua vez, propõe que as pessoas são impelidas a agir quando confrontadas com necessidades não satisfeitas. Ele delineou uma hierarquia composta por cinco níveis de necessidades, onde as básicas devem ser atendidas antes que as mais elevadas possam ser buscadas (SILVA, 2020; BOTELHO; SUELA, 2023).

Esse modelo ressalta a importância de suprir as necessidades fundamentais como um pré-requisito para a busca de níveis superiores de realização. Dentro do contexto da hierarquia de Maslow, a satisfação das necessidades básicas explica por que os consumidores estão se tornando cada vez mais exigentes, questionando estruturas sociais e paradigmas mercadológicos estabelecidos. Isso sublinha a necessidade das empresas em adaptar-se às mudanças nas necessidades e expectativas dos

consumidores, a fim de permanecerem competitivas e relevantes no mercado (CARVALHO; SANTOS, 2020; SUELA *et al.*, 2021; SUELA *et al.*, 2023).

Segundo Goulart *et al.* (2019), o processo decisório apresenta um modelo de tomada de decisão em cinco etapas composto por reconhecimento do problema, busca de informação, avaliação das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. O primeiro estágio inicia quando o indivíduo identifica uma necessidade, ocorrendo estímulos internos e externos, sendo seguido por um impulso no momento interno. No externo, o consumidor observa o produto antes, surgindo ideias para a compra. Na busca de informações, o consumidor procura detalhes específicos, qualidade e formas de pagamento. Na avaliação das alternativas, o consumidor compara produtos em relação à satisfação de necessidades, benefícios e avaliação de um conjunto de diferentes atributos com capacidades distintas de proporcionar benefícios. O penúltimo estágio é a decisão de compra, onde o consumidor tem preferência por produtos de sua marca favorita e mais utilizada. A última etapa do Processo de Decisão de Compra é o comportamento pós-venda, em que o consumidor atenta para opiniões que respaldem seu processo decisório, permitindo avaliar se sua escolha foi acertada ou precipitada.

3. METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo a fim de alcançar os objetivos geral e específicos. Partindo dessa premissa, a pesquisa visa analisar a influência das redes sociais no processo de decisão de compra dos alunos do 1º período do Bacharelado em Administração do Ifes Campus Colatina.

Quanto à natureza da pesquisa, este estudo se classifica como pesquisa aplicada, uma vez que visa a produção de conhecimento com aplicabilidade prática, com o propósito de oferecer soluções para desafios específicos (KOTLER; KELLER, 2019).

No que diz respeito à análise dos dados, este estudo é classificado como uma pesquisa de natureza quantitativa. Essa caracterização deriva do emprego de dados numéricos e técnicas estatísticas na coleta de informações, visando a avaliação da hipótese proposta (KOTLER; KELLER, 2019).

Para a consecução dos objetivos, foi feita a coleta de dados de consumidores do sexo feminino e masculino, acima de 18 anos, da turma N08, que são alunos do curso Bacharelado em Administração do Ifes Campus Colatina - ES. A coleta foi realizada através de um questionário, enviado através do aplicativo de comunicação WhatsApp.

A metodologia empregada neste estudo incluiu a utilização de um questionário distribuído por meio da plataforma *Google Forms*. A amostra foi composta por um total de 42 participantes. O questionário abrangeu 16 perguntas de natureza objetiva. A coleta de dados ocorreu no intervalo de 6 a 9 de novembro de 2023, com o objetivo de realizar uma análise sobre como as redes sociais influenciam para a realização de uma compra. Os dados foram armazenados na nuvem, dentro do próprio formulário, para serem, posteriormente, utilizados na análise.

O questionário utilizado na pesquisa foi subdividido em duas seções distintas. Consoante às respostas fornecidas pelos participantes, a pesquisa poderia ser concluída na primeira seção, conforme uma análise mais aprofundada realizada durante a etapa de avaliação dos resultados. Na primeira seção, abordam-se questões de natureza pessoal e identificação, englobando tópicos como gênero, faixa etária, nível de educação, uso de mídias sociais, frequência de utilização, plataformas ativas no momento e a influência dessas redes na tomada de decisões. Caso a resposta afirmativa fosse dada, o participante seguia para a próxima seção do questionário, enquanto, em caso de resposta negativa, o questionário se encerrava.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados e a discussão dos dados obtidos por meio do questionário aplicado na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo, entre os dias 06 e 08 de novembro de 2023, com uma amostra de 42 pessoas. A seguir, estão disponíveis informações referentes à idade e ao gênero dos respondentes.

Tabela 1: Faixa etária e gênero dos participantes.

Faixa de idade	Quantidade	Porcentagem
Entre 18 e 23 anos	22	52,4%
Entre 24 e 29 anos	12	28,6%
Entre 30 e 35 anos.	5	11,9%
Entre 36 e 41 anos	0	0%
Entre 42 e 47 anos	2	4,8%
Entre 48 e 54 anos	1	2,3%
Acima de 55 anos	0	0%
Total	42	100%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Na Tabela 1, observa-se que, de acordo com a pesquisa, 52,4% dos respondentes têm idades compreendidas entre 18 e 23 anos, seguidos por 28,6% na faixa etária de 24 a 29 anos. Indivíduos com idades entre 30 e 35 anos constituem 11,9% da amostra, enquanto 4,8% pertencem à faixa etária de 42 a 47 anos. A categoria de 48 a 54 anos representa 2,4% dos participantes. Notavelmente, as opções de 36 a 41 anos e acima de 55 anos não foram assinaladas.

Gráfico 1: Gênero dos participantes.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No Gráfico 1, em relação ao sexo dos participantes, verifica-se que 42,90% dos respondentes são do gênero feminino, enquanto 57,10% são do gênero masculino.

Tabela 2: Escolaridade dos participantes.

Escolaridade	Quantidade	Porcentagem
Ensino Fundamental Completo	0	0,0%
Ensino Fundamental Incompleto	0	0,0%
Ensino Médio Completo	0	0,0%
Ensino Médio Incompleto	0	0,0%
Ensino Superior Completo	9	21,4%
Ensino Superior Incompleto	33	78,6%
Total	42	100%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Analisando a Tabela 2, no contexto educacional dos participantes desta pesquisa, destaca-se que 78,6% possuem curso superior incompleto, enquanto 21,4% concluíram o ensino superior.

Considerando que todos os pesquisados têm o ensino médio completo, nota-se uma tendência predominante em direção à busca de formação acadêmica mais avançada. O expressivo percentual de participantes com curso superior incompleto sugere um interesse persistente na educação superior, possivelmente indicando um cenário em que os indivíduos estejam em processo de aprimoramento educacional ou em fase avançada de sua jornada acadêmica.

Gráfico 2: Redes sociais utilizadas pelos entrevistados.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

De forma unânime, todos os entrevistados, representando 100%, afirmaram fazer uso de alguma plataforma de rede social. Este dado, por si só, ressalta a presença constante e a relevância dessas plataformas na vida contemporânea.

A análise do gráfico que apresenta as redes sociais mais adotadas destaca o WhatsApp como líder incontestável, com uma taxa de adoção de 100%. Essa alta adesão não apenas ressalta a popularidade da plataforma, mas também enfatiza seu papel central na comunicação interpessoal dos participantes.

Outras plataformas relevantes incluem o Instagram, com uma expressiva adoção de 90,5%, corroborando uma pesquisa realizada por Goulart *et al.* (2019), que indicou um alto número de usuários brasileiros no Instagram. O Facebook alcança 40,5%, refletindo a diversidade nas preferências das redes sociais. Isso sugere que os participantes podem usar diferentes plataformas para finalidades distintas, como compartilhamento de fotos, comunicação instantânea ou interações mais extensas. O Twitter obteve uma taxa de 38,1%, evidenciando sua relevância como canal de

comunicação. *TikTok/Kwai* e LinkedIn foram utilizados por 26,2% dos participantes, demonstrando uma presença significativa, especialmente considerando as naturezas específicas dessas plataformas. É importante notar que 9,50% dos participantes mencionaram o uso de outras redes sociais não especificadas, indicando a diversidade e a constante evolução do cenário das redes sociais, com novas plataformas ganhando espaço.

Tabela 3: Utilização das redes sociais.

Resposta	Quantidade	Porcentagem
Frequentemente	37	88,1%
Eventualmente	5	11,9%
Raramente	0	0,0%
Total	42	100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No que se refere à utilização de redes sociais, 88,1% dos participantes afirmaram utilizá-las frequentemente, enquanto 11,9% relataram acessá-las ocasionalmente, e nenhum participante afirmou não utilizá-las, o que corrobora com os resultados apresentados por Viana e Silva (2020). Tal resultado pode ser explicado pelo fato de que, nos dias atuais, a conexão com outras pessoas muitas vezes só é possível por meio do uso de redes sociais.

Quando questionados sobre a afirmação "Você utiliza as redes sociais para", de acordo com os dados apresentados no Gráfico 3, observou-se o seguinte cenário: 59,50% dos entrevistados indicaram que utilizam as redes sociais para fins profissionais, 52,40% para realizar compras, 92,90% para entretenimento, 69,00% para se manterem informados sobre notícias, 92,90% para manter relacionamentos com amigos e familiares, 45,20% para estudar, 19,00% para jogar e outros 4,80% para finalidades não especificadas.

Um dado de relevância é que mais da metade dos entrevistados utiliza as redes sociais para compras e/ou trabalho, o que constitui um fator diferencial para as empresas que já estão estabelecidas no mercado ou que desejam ingressar nele. Isso ressalta a importância de manter um relacionamento sólido com os clientes por meio das redes sociais e de utilizar as avaliações feitas pelos compradores como meio de atrair uma clientela ainda maior.

Gráfico 3: Formas de utilização das redes sociais.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Outro ponto significativo é que mais de 90% dos participantes utilizam as redes sociais para fins de entretenimento. Isso leva muitas empresas a adotarem estratégias de publicidade que incluem vídeos curtos, visando atrair mais visualizações e, conseqüentemente, potenciais vendas.

Gráfico 4: Influência das redes sociais na de realização de compras.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quando indagados sobre a influência das redes sociais em suas decisões de compra online, os resultados revelam que 76,20% dos respondentes afirmam ser influenciados por essas plataformas, ao passo que 23,80% declaram que não são impactados por elas. Essa constatação encontra explicação na extensa exposição de diversos produtos nas redes sociais. As empresas têm a capacidade de veicular anúncios pagos direcionados aos usuários, além de contar com influenciadores que

apresentam produtos que adquiriram ou receberam para avaliação, influenciando positivamente seus seguidores e despertando o desejo de compra desses itens.

Com base na questão, os participantes que indicavam que as redes sociais exerciam influência em suas decisões de compra eram direcionados para a seção subsequente do questionário, enquanto aqueles que afirmavam não serem influenciados encerravam o questionário. Conseqüentemente, 32 participantes prosseguiram no estudo.

Gráfico 5: Produtos comprados pela internet.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Em relação aos produtos que despertaram interesse de compra ou que foram efetivamente adquiridos devido à influência das redes sociais, conforme indicado no Gráfico 5, observa-se o seguinte panorama: produtos eletrônicos com 50%, seguidos por cosméticos e acessórios com 46,90%. Livros representam 34,40%, eletrodomésticos 18,80%, e moda 56,30%, e assinaturas de streaming com 18,80%. Houve ainda uma categoria denominada "Outros", que não especifica os produtos, mas que obteve uma parcela significativa de 12,50%.

A predominância de produtos considerados do cotidiano, como eletrônicos, moda, cosméticos e acessórios, pode ser explicada pelo fato de que diversos comerciantes estabelecem parcerias com influenciadores digitais para promover seus produtos e serviços junto aos espectadores. Além disso, esses produtos são mais facilmente divulgados devido ao seu apelo visual e atratividade. Outro ponto de destaque é o uso de ferramentas disponibilizadas pelas redes sociais para veicular anúncios de produtos. Essas ferramentas permitem que as empresas alcancem os clientes de maneira personalizada, mesmo que não haja uma conexão direta com a empresa anunciante. Essa

personalização é baseada em pesquisas e nos contatos estabelecidos pelos usuários em suas redes, tornando as campanhas publicitárias mais eficazes e envolventes.

Gráfico 6: Redes sociais que mais influenciam na decisão de compra.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No Gráfico 6, os participantes foram indagados acerca das redes sociais ou plataformas que desempenham um papel preponderante no processo decisório de compra. Foi concedida a possibilidade de assinalar mais de uma opção. Destaca-se que o Instagram emerge como a rede social mais influente, sendo mencionado por 84,40% dos participantes, resultado que corrobora a pesquisa feita por Goulart *et al.* (2019). Além disso, *Facebook*, *X (Twitter)* e *WhatsApp* foram citados por 18,80% dos entrevistados. Resultados significativos também foram observados para o *YouTube*, com 62,50%, e o *TikTok/Kwai*, com 40,60%.

Dentre os pesquisados, 3,10% dos entrevistados fizeram menção a outras plataformas que exercem influência em seu processo decisório de compra, sem especificar quais seriam essas plataformas. Por outro lado, uma parcela equivalente, ou seja, 23,80%, afirmou que nenhuma rede social exerce influência em suas decisões de compra.

Esses resultados sugerem uma clara predominância do Instagram como influenciador-chave no processo decisório de compra, indicando a importância das estratégias de *marketing* nessa plataforma. A presença notável do *YouTube* e *TikTok/Kwai* também ressalta a diversidade de canais que os consumidores exploram para obter informações antes de tomar decisões de compra.

A identificação de uma parcela considerável (23,80%) que declara não ser influenciada por nenhuma rede social oferece *insights* valiosos, sugerindo que as estratégias de *marketing* digital

podem precisar ser adaptadas para atender a diferentes perfis de consumidores. Essas constatações promovem uma compreensão mais aprofundada do impacto das redes sociais no comportamento do consumidor, fornecendo uma base sólida para futuras análises e estratégias de *marketing*.

Gráfico 7: Média da frequência de compras de produtos em geral realizadas pela internet por mês.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quando indagados acerca da média mensal de transações efetuadas pela Internet, 56,30% dos participantes relataram realizar até duas compras, enquanto 21,90% indicaram realizar entre três e cinco compras. Adicionalmente, 6,30% mencionaram realizar mais de seis compras mensalmente. Uma parcela de 15,60% dos entrevistados afirmou não efetuar nenhuma compra online.

A identificação de 15,60% dos entrevistados que não realizam compras online destaca a diversidade de comportamentos entre os participantes, indicando a existência de subgrupos com diferentes níveis de adesão ao comércio eletrônico. Essa heterogeneidade nos padrões de compra online ressalta a importância de compreender as variáveis que influenciam as decisões de compra dos consumidores.

Esses resultados oferecem uma visão aprofundada dos comportamentos de compra online, fornecendo *insights* valiosos para empresas e profissionais de *marketing* que buscam compreender e atender às necessidades variadas dos consumidores no ambiente digital. Futuras pesquisas podem explorar ainda mais esses padrões, buscando compreender as motivações subjacentes a esses comportamentos diversos.

Tabela 4: Pesquisa como a empresa é avaliada na internet/redes sociais, ou em algum site de reclamação antes de realizar compras.

Resposta	Quantidade	Porcentagem
Sim	30	93,8%
Não	2	6,2%
Total	32	100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Em relação à prática de realizar pesquisas sobre a avaliação de empresas na internet, redes sociais e em sites de reclamação antes de efetuar uma compra, 93,8% dos entrevistados afirmaram que adotam esse procedimento, enquanto apenas 6,2% não o fazem. Isso evidencia que a qualidade da avaliação, seja positiva ou negativa, ou até mesmo a ausência de informações sobre um produto ou serviço, pode impactar significativamente as decisões de compra de empresas que operam na internet.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a influência das redes sociais no processo de tomada de decisão de compra, bem como identificar os fatores mais determinantes nesse contexto. A amostra compreendeu 60 indivíduos nas cidades de Baixo Guandu - ES e Colatina - ES, aos quais foi aplicado um questionário para a coleta das informações necessárias à realização dos objetivos propostos.

Ao analisar cuidadosamente os hábitos de compra e interações dos consumidores no cenário digital, é possível extrair conclusões fundamentais que delineiam a complexidade desse panorama. O WhatsApp emerge como uma força unificadora, atingindo uma adoção universal de 100%, destacando sua posição central na comunicação cotidiana dos participantes. O Instagram, com uma expressiva marca de 90,5%, reforça sua influência, seguido pelo *Facebook* e *X (Twitter)* com 40,5% e 38,1%, respectivamente, evidenciando a diversidade de propósitos que essas plataformas servem.

A análise das redes sociais no processo decisório de compra destaca o Instagram mais uma vez, mencionado por 84,4% dos participantes, seguido pelo *YouTube* (62,5%) e *TikTok/Kwai* (40,6%). Esses números não apenas confirmam a influência dessas plataformas, mas também revelam a complexidade das interações que moldam as decisões de compra dos consumidores.

O comportamento de compra online apresenta uma diversidade intrigante, com 56,3% dos participantes realizando até duas compras por mês, enquanto 15,6% optam por não efetuar compras

online. Essa complexidade sugere uma interação única entre os consumidores e o comércio eletrônico, exigindo uma compreensão profunda das motivações e barreiras que orientam esses padrões.

A busca por avaliações de produtos revela-se essencial, com 96,9% dos participantes considerando essas análises cruciais em seu processo decisório. Contudo, a discrepância entre a busca por informações sobre produtos (96,9%) e a prática de avaliação (53,1%) oferece *insights* interessantes, apontando para oportunidades de estratégias que incentivem a participação ativa dos consumidores na criação de feedback valioso.

Em última análise, este estudo proporciona uma visão abrangente e perspicaz das complexidades do comportamento do consumidor no cenário digital. À medida que os consumidores exploram uma variedade de opções e influências, as empresas e profissionais de *marketing* são desafiados a adaptar suas estratégias para atender às necessidades variadas e em constante evolução dos consumidores contemporâneos. O entendimento desses padrões é crucial para estabelecer estratégias eficazes e construir relacionamentos sólidos no dinâmico ambiente digital.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, L. M. S.; SUELA, A. G. L. EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PRONAF ENTRE 2017 E 2022: UM ESTUDO MULTIRREGIONAL DAS LINHAS CUSTEIO E INVESTIMENTO. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, Brasil, v. 2, n. 1, 2023. DOI: 10.56166/remici.2023.2.v2n1.0.1. Disponível em:

<https://www.remici.com.br/index.php/revista/article/view/47>. Acessado em: Nov. 2023.

CARVALHO, G. B.; SANTOS, M. J. Comportamento do Consumidor de Produtos de Acabamentos. **Marketing & Tourism Review**, S. l., v. 4, n. 2, 2020. DOI: 10.29149/mtr.v4i2.5089. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/mtr/article/view/5089>. Acessado em: Out. 2023.

CORRÊA, K. M.; OLIVEIRA, J. D. B.; TAETS, G. G. C. Impacto na Qualidade de Vida de Pacientes com Câncer em meio à Pandemia de Covid-19: uma Reflexão a partir da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Abraham Maslow. **Revista Brasileira de Cancerologia**, [S. l.], v. 66, n. TemaAtual, p. e-1068, 2020. DOI: 10.32635/2176-9745.RBC.2020v66nTemaAtual.1068. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/1068>. Acessado em: Nov. 2023.

COSTA, M. A.; BRITO, M. L. A. A utilização da ferramenta Instagram para impulsionar o crescimento de uma pequena empresa. **E-Acadêmica**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. e8, 2020. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/8>. Acessado em: Nov. 2023.

DIAS, J. M. S. A influência do marketing de conteúdo no comportamento do consumidor: análise do engagement nas redes sociais. 2017. 119 f. Dissertação (Mestrado em Publicidade e Marketing) – Escola Superior de Comunicação Social, Lisboa, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.21/8342>. Acessado em: Out. 2023.

GOULART, L. D. *et al.* A influência das redes sociais no processo de decisão de compra. **V Seminário Científico do UNIFACIG**. Minas Gerais, n. 5, 2019. Disponível em: <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/semiariocientifico/article/view/1537>. Acessado em: Out. 2023.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Institucional - Ifes Campus Colatina. 2023. Disponível em: <https://colatina.ifes.edu.br/institucional?showall=1>. Acessado em: Nov. 2023.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7519481/mod_resource/content/0/Administrac%CC%A7a%CC%83o%20de%20Marketing%2015%C2%AA%20Edic%CC%A7a%CC%83o_compressed.pdf. Acessado em: Out. 2023.

SILVA, A. A. **Motivação: A Famosa Teoria de Maslow**. 2. ed. Campinas: Delasylvio. 107 p. 2020.

SUELA, A. G. L. *et al.* Conhecimento, percepção climática e comportamento pró-ambiental na agricultura. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 51, n. 3, p. 193-206, 2020a. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A.; NAZARETH, M. S.; CUNHA, D. A. da. Efeitos Ambientais da Implementação do Plano ABC no MATOPIBA: Uma Abordagem por Insumo-Produto. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 629–656. DOI: 10.54766/rberu.v14i4.654. 2020b. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A. G. L.; ALMEIDA, E. R. de; VIEIRA, L. P. Efeitos do crescimento do produto interno bruto nas florestas nativas brasileiras. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, v. 2, n. 9, 2023. Disponível em: <https://remici.com.br/index.php/revista/article/view/186>. Acessado em: Out. 2023.

SUELA, A. G. L. *et al.* Análise de impacto econômico e relações setoriais entre MATOPIBA e o restante do Brasil: uma abordagem por insumo-produto. **Informe GEPEC**, v. 26, n. 1, p. 62-86, 2021. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/27994/20237>. Acessado em: Out. 2023.

VIANA, M. C. B.; SILVA, M. E. P. Influência das redes sociais no processo de decisão de compra do consumidor. **Revista Gestão em Análise**, v. 9 n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.12662/2359-618xregea.v9i1.p74-92.2020>. Acessado em: Nov. 2023.